

EL CONCEPTO DE EXILIO INTERNO. UN ACERCAMIENTO A SU VALOR HEURÍSTICO PARA EL ANÁLISIS DE LAS PRÁCTICAS DE LOS AGENTES EN ARGENTINA ENTRE 1974 Y 1986.

O CONCEITO DE EXÍLIO INTERNO. UMA ABORDAGEM DE SEU VALOR HEURÍSTICO PARA A ANÁLISE DAS PRÁTICAS DOS AGENTES NA ARGENTINA ENTRE 1974 E 1986.

THE CONCEPT OF INTERNAL EXILE. AN APPROACH TO ITS HEURISTIC VALUE FOR THE ANALYSIS OF THE PRACTICES OF AGENTS IN ARGENTINA BETWEEN 1974 AND 1986.

Ariel I. Slavutsky
Universidad Nacional de Jujuy
slavbell@gmail.com

Resumen

Desde 1974 hasta 1983 (Jensen y Lastra, 2016) se abrió en la historia nacional un período de violencia y persecución política que abarcó no solo a miembros de grupos armados sino también a todo aquel que hiciera uso de su libertad política (Feierstein, 2007). En este contexto de represión el exilio se transformó en una herramienta más de la violencia institucional.

En la definición de exilio es posible reconocer al menos dos tipos de elementos: objetivos, una persona que huye, en un movimiento forzado desde un país expulsor a un país receptor; y, subjetivos, “distanciamiento afectivo o moral, sentimiento o sensación de *depaysement* (pérdida de la patria)” (Sznajdery Roniger, 2013: 34), donde se pone en juego nuevas identificaciones de los sujetos.

En este trabajo nos centraremos en el análisis del concepto de exilio interno. Este refiere a las prácticas de los agentes que, alcanzados por el aparato represor de la última dictadura militar, optaron o no tuvieron la posibilidad de realizar un exilio. En lugar de ello debieron reproducir sus vidas dentro de los límites territoriales de la Argentina en condiciones de señalamiento y persecución.

A pesar de ser utilizado en algunos trabajos (Basualdo, 2005; Casola, 2009; Vissani, et al. 2019) consideramos que aún no ha habido una reflexión profunda en torno a su valor heurístico, elementos compartidos y especificidades de los exilios internos, tanto en sus elementos objetivos y subjetivos.

Ariel I. Slavutsky

EL CONCEPTO DE EXILIO INTERNO. UN ACERCAMIENTO A SU VALOR HEURÍSTICO PARA EL ANÁLISIS DE LAS PRÁCTICAS DE LOS AGENTES EN ARGENTINA ENTRE 1974 Y 1986.

Palabras clave: dictadura militar, democracia, exilio interno, insilio, agente.

Abstract

From 1974 to 1983 (Jensen and Lastra, 2016) a period of violence and political persecution opened in national history that included not only members of armed groups but also anyone who made use of their political freedom (Feierstein, 2007). In this context of repression, exile became another tool of institutional violence.

In the definition of exile it is possible to recognize at least two types of elements: objectives, a person fleeing, in a forced movement from an expelling country to a receiving country; and, subjective, "affective or moral distancing, feeling or feeling of depaysement (loss of the homeland)" (Sznajdery Roniger, 2013: 34), where new identifications of the subjects are put into play.

In this paper we will focus on the analysis of the concept of internal exile. This refers to the practices of the agents who, reached by the repressive apparatus of the last military dictatorship, chose or did not have the possibility of carrying out an exile. Instead, they had to reproduce their lives within the territorial limits of Argentina in conditions of targeting and persecution.

Despite being used in some works (Basualdo, 2005; Casola, 2009; Vissani, et al. 2019) consider that there has not yet been a deep reflection on its heuristic value, shared elements and specificities of internal exiles, both in their objective and subjective elements.

Keywords: military dictatorship, democracy, internal exile, insile, agent.

Resumo

De 1974 a 1983 (Jensen e Lastra, 2016) inaugurou-se na história nacional um período de violência e perseguição política que incluiu não apenas membros de grupos armados, mas também qualquer pessoa que fizesse uso de sua liberdade política (Feierstein, 2007). Nesse contexto de repressão, o exílio tornou-se mais uma ferramenta de violência institucional.

Na definição de exílio é possível reconhecer pelo menos dois tipos de elementos: objetivos, uma pessoa fugindo, em um movimento forçado de um país de expulsão para um país de recepção; e, subjetivamente, "distanciamento afetivo ou moral, sentimento ou sentimento de detribuição (perda da pátria)" (Sznajdery Roniger, 2013: 34), onde novas identificações dos sujeitos são colocadas em jogo.

Neste artigo nos concentraremos na análise do conceito de exílio interno. Trata-se das práticas dos agentes que, alcançados pelo aparato repressivo da última ditadura militar, escolheram ou

Ariel I. Slavutsky

EL CONCEPTO DE EXILIO INTERNO. UN ACERCAMIENTO A SU VALOR HEURÍSTICO PARA
EL ANALISIS DE LAS PRÁCTICAS DE LOS AGENTES EN ARGENTINA ENTRE 1974 Y 1986.

não tiveram a possibilidade de realizar um exílio. Em vez disso, eles tiveram que reproduzir suas vidas dentro dos limites territoriais da Argentina em condições de perseguição e perseguição.

Apesar de ser utilizado em alguns trabalhos (Basualdo, 2005; Casola, 2009; Vissani, et al., 2019) consideram que ainda não houve uma reflexão profunda sobre seu valor heurístico, elementos compartilhados e especificidades dos exilados internos, tanto em seus elementos objetivos quanto subjetivos.

Palavras-chave: ditadura militar, democracia, exílio interno, insilio, agente.

Introducción

Desde 1974 hasta 1983/1986 (Jensen, S. y Lastra, S. 2016) se abrió en la historia nacional un período de violencia y persecución política que abarcó no solo a miembros de grupos armados sino también a todo aquel que hiciera uso de su libertad política (Feierstein, D. 2007). En este contexto de represión el exilio se transformó en una herramienta más de la violencia institucional.

Es posible observar al menos dos tipos de elementos: objetivos, una persona que huye, en un movimiento forzado desde un país expulsor a un país receptor; y, subjetivos, “distanciamiento afectivo o moral sentimiento o sensación de *depaysement* (perdida de la patria)” (Sznajder, M. y Roninger, L. 34:2013), donde se pone en juego nuevas identificaciones de los sujetos.

En este trabajo nos centraremos en el análisis del concepto de exilio interno. Este refiere a las prácticas de los agentes que, alcanzados por el aparato represor de la última dictadura militar, optaron o no tuvieron la posibilidad de realizar un exilio. En lugar de ello debieron reproducir sus vidas dentro de los límites territoriales de la Argentina en condiciones de señalamiento y persecución.

A pesar de ser utilizado en algunos trabajos (Basualdo, V. 2006; Pisarello, M. V. 2007; Casola, N. 2009; Vissani, L. et al. 2019) consideramos que aún no ha habido una reflexión profunda en torno a su valor heurístico, elementos compartidos y especificidades de los exilios internos, tanto en sus elementos objetivos y subjetivos.

Para desarrollar nuestro trabajo tomaremos un concepto amplio de exilio a partir del cual proponemos elaborar analogías entre los aportes realizados en los estudios exilares y las historias de vida recabadas en entrevistas abiertas a informantes clave¹ que nos permitan observar elementos compartidos y discrepancias entre ambos fenómenos. Al centrarnos en las prácticas de los exiliados internos el lector podrá observar un continuo ir y venir entre conceptos teóricos e historias de vida que confiamos enriquecerá nuestro trabajo.

El trabajo se organizará en torno a los siguientes puntos: represión y agencia, interpretación espacio-temporal, la institucionalización de los exilios, la prohibición del retorno, y la sensación de *depaysement*

Represión y agencia.

Sznajder y Roninger definen de forma amplia al exilio político como: “un mecanismo de exclusión institucional, no el único, mediante el cual alguien involucrado en la política y en la vida pública, o alguien al que quienes detentan el poder perciben de este modo, es forzado o

¹ Las historias de vida recabadas forman parte de investigaciones pasadas en las que salen a relucir aspectos importantes de los exilios internos, en su mayoría los entrevistados pertenecen al espacio universitario ya sea como docentes, estudiantes o graduados.

presionado a abandonar su país de origen o lugar de residencia.” (Sznajder y Roninger 2013:31).

En esta primera definición es posible establecer los elementos mínimos que posibilitan el exilio. En primer lugar, un exilio solo es posible a partir de una relación de poder asimétrica, diría desmesuradamente asimétrica, a tal punto que una de las partes decide retirarse para poder salvar su vida. Es importante en este punto resaltar la capacidad de los agentes de evaluar su situación. A pesar de existir elementos de presión que llevan a los agentes a considerar el exilio como una salida potable, aunque no fue la única.

Existe aquí una decisión en la que se barajan una gran cantidad de elementos estructurales y personales. Concordamos con María Virginia Pisarello (2007) cuando afirma que los agentes tenían a disposición recursos que podían activar como redes de contención estratégicas. El reconocimiento de la racionalidad en las acciones de los perseguidos no implica desconocer su situación apremiante sino su capacidad estratégica de hacer uso de sus limitadas posibilidades.

Otorgar esta capacidad a los agentes posibilita entender sus recorridos vitales, en su trabajo Pisarello analiza las estrategias de diez entrevistados para intentar continuar sus actividades dentro del país en una situación de continua persecución lo que concluiría en el exilio. En este sentido para la autora el exilio interno formó parte de la experiencia previa de los entrevistados. En todos los casos se reconoce la extensa cantidad de recursos que estos agentes debieron activar para desarrollar sus estrategias evasivas dentro del país. En todos los casos fue necesario realizar múltiples traslados inter e intraprovinciales que implicaron la dualidad espacio/temporal, un antes y un después así como un adentro y afuera, a la que hace referencia la situación exilar.

En efecto el tener que mudarse implicaba un corte abrupto en las vidas de los hablantes. La intención de estos traslados fue muy disímil en algunos casos, como los reseñados por Pisarello, se trataba de buscar espacios donde no “estuvieran quemados” y pudieran seguir con su militancia política. En las entrevistas realizadas las mudanzas se debieron al temor de ser alcanzados por el brazo represor del Estado lo que implicó la búsqueda de espacios para la resistencia, donde pasar desapercibidos. Una entrevistada nos refería lo que la llevo a realizar un exilio interno en el Tucumán de 1975,

“veíamos por la ventana como entraban a la pensión del frente y se llevaban gente y a muchos compañeros, entonces el colorado (el esposo) gano un puesto en un hospital en Buenos Aires y nos fuimos porque allá éramos anónimos”.

Otro entrevistado con la misma finalidad decidió volver a su provincia natal “cuando la cosa se pone fea en Tucumán nos volvemos a Jujuy y acá empiezo a trabajar en un lugar alejado como para que no me encuentren”

Inés Álvarez García nos cuenta que luego del secuestro de su marido tomaron la decisión de volverse a Jujuy

Ariel I. Slavutsky

EL CONCEPTO DE EXILIO INTERNO. UN ACERCAMIENTO A SU VALOR HEURÍSTICO PARA
EL ANALISIS DE LAS PRÁCTICAS DE LOS AGENTES EN ARGENTINA ENTRE 1974 Y 1986.

“claro como aparece... no sé si una táctica será... después de un mes aparece. Porque acá en Jujuy es una familia conocida lo Álvarez García la mayoría tenía contacto con la iglesia, por unas Tías entonces eso ha sido como un contacto en el que hablamos con el obispo de Tucumán, creo que era, por suerte que lo fuimos a buscar a cementerios, hospitales, todos lados estuvimos todo el mes buscándolo. Y bueno después aparece, lo liberan, cuando él lo liberan los primeros días de marzo estamos unos días más y nos vinimos a Jujuy, con todo no, acá nos vinimos a Ciudad de Nieva a la casa de mi suegros y de ahí a fines de abril, marzo o mayo nos vamos a Ledesma, porque yo soy maestra, conseguí trabajo ahí, y en agosto nos venimos aquí a visitar a sus padres y acá lo secuestran en la casa de sus padres. Si en agosto del 76´ 21 de agosto delante de mi hija, lo secuestran. Tenía tres años la mayor Mariana, 1 año y medio la Cecilia y yo estaba embarazada de 5 meses así que de modo tal que cuando a él lo secuestran, cuando nace Alejandra que es la más chica en diciembre no está su papá, pero él sabía que estaba embarazada pero no la conoce.”

El volver al lugar de procedencia parece ser una forma de volver a un espacio con una doble lógica: por un lado, un lugar donde las reglas de juego y las relaciones cara a cara parecían asegurar cierta seguridad, situación que no siempre se plasmó en la práctica; y, por otro lado, un lugar donde era posible mezclarse en espacios aislados de la provincia. En cualquiera de los dos casos los agentes desarrollaban sus vidas en la constante tensión de ser denunciados.

En otros casos la decisión fue la de permanecer en el mismo espacio realizando una fuerte transformación en las sendas de vida². Lo que implicaba realizar un corte abrupto en las relaciones sociales y abandonar espacios cotidianos. Dejar de lado la militancia y al mismo tiempo dejar de tener contacto con sus familias obligaba a los agentes a comenzar desde cero sin redes de contención y con la firme idea de que estaban siendo observados por el poder estatal.

“Había vivido dentro de una tribu que se desmembraba. Algunos se iban sin despedirse. Otros se emborrachaban juntos por última vez para ocultar las lágrimas y juraban eterna amistad. Estaban los que no querían partir y los que no podían hacerlo. Estos últimos habían desaparecido de los lugares habituales; uno que otro asomaba de vez en cuando pero no sabíamos qué hacer con ellos. La autocompasión era una mancha que se extendía implacable.” (Perilli, C. 2021:22)

El corte con la militancia podía deberse a tres razones no exclusivas:

- A los desacuerdos existentes al interior de los grupos políticos, nos referimos a aquellos/as militantes que abandonaron las agrupaciones frente a la creciente militarización de las mismas, proceso que comienza en 74 sobre todo para Montoneros;
- por otro lado, se producía un corte cuando alguno de los militantes era secuestrado y luego liberado, lo que los dejaba abandonado a su suerte;

² Utilizamos la noción de sendas de vida en el sentido de Giddens (año)

- La decisión de abandonar la militancia también se podía deber simplemente al temor frente al avance de la ola represiva, muchos jóvenes habían comenzado sus familias y se enfrentaban a estas situaciones realizando un corte abrupto con sus anclajes sociales. Debiendo rehacer sus vidas en condiciones tremendamente adversas.

Volviendo sobre la diferencia de poder la violencia puede asumir formas no formalizadas, más sutiles. Esto ha sido analizado recientemente por Agustín Túpac Cifre Puig (2021) en su trabajo sobre la justicia transicional se hace patente las dificultades para demostrar el accionar represivo en los exilios internos. Como recuerda la entrevistada que militaba en el peronismo

“el día que me recibí se me acercó el decano, en ese momento era Orlando Lázaro, y me dijo usted es inteligente y la gente inteligente es peligrosa, usted entiende”

Estas formas más o menos veladas de amenazas o avisos son difíciles de demostrar. Al mismo tiempo las decisiones de realizar un exilio también pueden suscitarse a partir de experiencias de allegados, parientes, compañeros, incluso el hecho de ser detenidos y luego liberados puede generar la decisión. Para poder entender esto es necesario tener cabal dimensión del temor y la sensación de aleatoriedad en la que vivían las personas en el período estudiado.

Es importante señalar que los casos señalados hasta aquí son solo una muestra que de ninguna manera pretende ser exhaustiva sino mostrar la gran variedad de condiciones en las que se llevaron a cabo los exilios internos. Incluso es posible que las variantes que hemos analizado fueran llevadas a cabo por los mismos agentes en distintos momentos, pudiendo activar distintas estrategias de acuerdo a la evaluación que los agentes hicieran del momento en que se encontraban.

Una interpretación espacial

Se produce una interpretación de la geografía nacional. Siguiendo las enseñanzas de los estudios decoloniales y poscoloniales toda interpretación se encuentra espacializada (Chakravarty, D. 2008). En efecto, los razonamientos e interpretaciones de los agentes se relacionan con el espacio desde donde se enuncian. De esta forma, es posible pensar que desde la mirada de un tucumano Buenos Aires sea un lugar donde es posible permanecer anónimo, así como desde la visión de un porteño las provincias sean un lugar donde esconderse, o que un jujeño decida volver al “pago” o incluso que permanezca en el mismo lugar, pero decida cortar con sus prácticas cotidianas. La espacialización de los agentes no es una fórmula mágica que pueda explicar mediante un algoritmo el comportamiento de las personas, pero permite explicar porque era posible pensar los espacios de una u otra forma.

En este punto es importante tener en cuenta la observación de Pisarello (2007) sobre la cantidad de recursos necesarios para realizar estos movimientos. En su trabajo sobre el exilio interno Victoria Basualdo (2006) muestra las limitaciones de los trabajadores que debieron sufrir el exilio interno. Utilizando un término de Bourdieu (1991) podríamos pensar que hay

Ariel I. Slavutsky

EL CONCEPTO DE EXILIO INTERNO. UN ACERCAMIENTO A SU VALOR HEURÍSTICO PARA
EL ANALISIS DE LAS PRÁCTICAS DE LOS AGENTES EN ARGENTINA ENTRE 1974 Y 1986.

una cuota de enclasmiento en los exilios internos que se vinculan al capital cultural y a las redes que los agentes pudieron activar. Volveremos sobre esta temática más adelante.

Sobre la institucionalización de los exilios.

Aquellos que detentan el poder, también poseen en sus manos los resortes institucionales que posibilitan este tipo de represión que obliga, a veces obtura y en otras posibilita a estos agentes abandonar su patria o lugar de residencia. La posibilidad de salir del país sea legalmente, como exilados a través de la opción o refugiados a través de acción del ACNUR o de forma subterfugio a través de las fronteras con pasaportes o visas de turista, o el cruce a pie de las fronteras nacionales implicaron una salida del país que en muchos casos quedó documentado.

Esta institucionalización del exilio a la que hacen referencia Snajder y Roninger (2013) generada a partir de la legislación nacional e internacional no se encuentra presente en los exilios internos argentinos donde fueron dejados en manos de lo que Eduardo Luís Duhalde (2013) denominó la faz clandestina del Proceso. A diferencia de la dictadura chilena y los casos de relegación estudiados por Gonzáles Alárcon, Javier y Danny Monsalves Araneda (2019) los procesos internos argentinos no revistieron ningún tipo de acción institucional que obligara directamente a los exilados internos a movilizarse o realizar un corte en sus vidas.

Lo anterior implica que existan elementos para demostrar la persecución del estado terrorista, en investigaciones previas hemos encontrado documentación sobre los procesos de cesantías en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán (Slavutsky, A. 2012) al igual que las circulares que dan cuenta de las expulsiones de docentes nivel inicial y medio, así como la existencia de las llamadas listas negras que constituían un obstáculo infranqueable a la hora de conseguir trabajo.

Las personas alcanzadas por estas medidas debían ganarse la vida de alguna manera. La imposibilidad de desarrollar su trabajo ya sea por el temor a las represalias o por estar incluidos en listas negras, los agentes debían pensar en nuevas posibilidades de empleo radicalmente diferentes o en contextos alejados intentando escapar del brazo represivo. En muchas ocasiones se pusieron en práctica conocimientos y redes que hasta ese momento habían sido secundarios en su vida laboral pasando de profesor universitario de Filosofía a bicicletero, de Historiador a vendedor de insumos de fotografía.

El deseo de volver y no poder:

El deseo de volver y no poder es similar al propuesto por la definición tradicional de exilio. La acción de los métodos represivos no cesó en su efecto mientras duro la dictadura, esto no implica que no existieran momentos de mayor relajación dentro del período, tal como lo reflejan el trabajo Quiroga (2004) sobre la política durante la Dictadura en una escala nacional, sin embargo nos fue posible observar en el trabajo citado anteriormente que estos

Ariel I. Slavutsky

EL CONCEPTO DE EXILIO INTERNO. UN ACERCAMIENTO A SU VALOR HEURÍSTICO PARA
EL ANALISIS DE LAS PRÁCTICAS DE LOS AGENTES EN ARGENTINA ENTRE 1974 Y 1986.

momentos de relajación tienen sus límites que dependieron de los espacios de circulación, por ejemplo en el espacio académico las prácticas de los agentes nunca dejó de ser vigilada, en parte por el interés de quienes llegaron a la universidad o tuvieron un crecimiento profesional gracias a las posibilidades que las cesantías de los compañeros/as perseguidos/as les dieron. La vuelta a los docentes cesanteados se daría recién con la vuelta de la democracia con la ley de normalización universitaria 23068 de 1984. La ley estableció que cada universidad podría elegir la forma de reingreso de los docentes cesanteados a partir de la reglamentación local del artículo 10³. Sin embargo, esto generó un gran temor por parte de los docentes que habían adquirido cargos durante la dictadura, lo que llevó a la aprobación de la ley de estabilidad laboral conocida como ley Stubrin 23238/85 (ver Mendez 2018). La vuelta a los espacios de los que habían sido expulsados implicó encontrar espacios en donde las estructuras docentes se habían transformado brutalmente.

Esta reflexión nos permite establecer otra analogía con el concepto de exilio nos referimos a la existencia de distintas espacialidades y temporalidades dentro del fenómeno exilar (Silvina Jensen y Soledad Lastra 2016) y del exilio interno en particular. Ambos fenómenos comparten los efectos del accionar represivo del Estado Terrorista, el punto de partida y final es el mismo y es por ello que hay una coincidencia en la periodización de ambos fenómenos. Sin embargo, las espacialidades y las estrategias dentro de los espacios nacionales son diferentes a las que se llevaron a cabo fuera de la Argentina.

La pérdida de la patria.

La salida forzada del país de origen genera una fuerte transformación en las identificaciones de las personas exiliadas. Situación que ha sido descrita en la introducción a este trabajo como sensación de *depaysement* (pérdida de la patria), esta forma de describir la situación de los exiliados no hace justicia a las condiciones objetivas de alienación que hemos venido describiendo. La dualidad espacial y temporal, la violencia represiva, la prohibición del regreso, son condiciones objetivas que sufrieron los agentes. Todas estas, se manifestaron en las transformaciones de sus prácticas e identificaciones. Los recientes trabajos sobre exilio y género dan cuenta de estas situaciones a partir de las transformaciones en el rol de las mujeres en el exilio (Alvarez, V. 2019; Oberti, A. 2006).

En este punto es donde existe un mayor desarrollo sobre los exilios internos particularmente en la relación entre estos y la literatura. Este análisis se ha desarrollado a partir de la noción de insilio la cual ha sido muy utilizada en estudios sobre las dictaduras latinoamericanas.

Las definiciones de insilio difieren unas de otras a la hora de dar cuenta de las prácticas sociales. En algunas definiciones los insiliados solo se encuentran en situación de espera, en silencio.

³ Hemos investigado esta temática en trabajos inéditos presentados en reuniones científicas durante el presente año.

“La situación del exilio interno se torna particularmente trágica en el clima de terror y represión instaurado por las dictaduras de corte fascista en las naciones latinoamericanas. Y esto se puede observar en dos aspectos, entre otros que no podemos apuntar ni analizar por carencia de espacio: (...) El escritor, en esta atmósfera, se asfixia y debe callar, es decir desaparecer del escenario público, o debe emigrar a climas más benignos; es decir, desaparecer del escenario público de sus lectores inmediatos. Todo ello en el mejor de los casos, puesto que la mano del títere homicida también puede eliminarlo del ámbito nacional, desterrándolo o asesinándolo cuando su voz alcance tonalidades "peligrosas". (Prada-Oropesa, R. 1978)

Otras definiciones sobre insilio muestran como los agentes logran encontrar intersticios por donde colar sus críticas a los gobiernos dictatoriales. El uso de la ironía y de metáforas complicadas permitía dar un mensaje ocluido. El trabajo de Naím Nomes (2010) muestra estas estrategias para en el desarrollo de la poesía chilena durante la dictadura de Pinochet. Su trabajo abunda en citas textuales y análisis literarios que resultan muy enriquecedores para dar cuenta de distintas estrategias literarias para la resistencia.

El concepto de insilio parece haberse quedado en el análisis literario, lo cual limita el análisis de la represión y resistencia durante las dictaduras en el cono sur. En el caso de Saura Clares el concepto de insilio se acerca al análisis que hemos venido realizando al incluir las prácticas de los agentes en el campo, aunque sigue circunscribiéndose al ámbito artístico.

“No obstante, ese insilio también halla espacios de resistencia y resiliencia, siendo uno de los ejemplos paradigmáticos el movimiento Teatro Abierto (...)

Es decir, la permanencia del aparato censor en este tiempo remarcaba la necesidad de establecer estrategias donde lo escénico, el cuerpo en acción, dijera aquello que la palabra no podía.” (Clares, S. 2021:85-86)

Aunque limitado la propuesta insiliar posibilita la visibilización de los procesos de resistencia y militancia durante la dictadura que se plasmó en producciones y encuentros clandestinos y también públicos por los derechos sindicales y los vinculados a los derechos humanos que aún continúan militando por la memoria, verdad y justicia. Retomar la historia de la creación de los organismos de derechos humanos a través del concepto de exilio interno posibilitaría recuperar las prácticas de estos grupos desde otra óptica.

Con esto no estamos diciendo que todo insiliado haya realizado actos de militancia pero muchos realizaron actos de resistencia y militancia que pueden ser recuperados al igual que los realizados por aquellos exiliados que realizaron importantes denuncias que coadyuvaron a la caída de la dictadura.

La discusión en torno a los conceptos de insilio y exilio interno merece un espacio más amplio. Aquí solo nos hemos intentado recuperar sus aportes para el estudio de las prácticas resistentes durante las dictaduras del Cono Sur.

Ariel I. Slavutsky

EL CONCEPTO DE EXILIO INTERNO. UN ACERCAMIENTO A SU VALOR HEURÍSTICO PARA
EL ANALISIS DE LAS PRÁCTICAS DE LOS AGENTES EN ARGENTINA ENTRE 1974 Y 1986.

Algunas reflexiones y un proyecto.

La recuperación de los últimos aportes historiográficos sobre los exilios y su comparación con las prácticas de los agentes al interior de nuestro país nos permitió visibilizar similitudes y diferencias entre ambos fenómenos:

- Ambos se producen a partir de una situación represiva que los obliga a llevar a cabo un movimiento forzado que se manifiesta en una dualidad espacial y temporal. Sin embargo, en los exilios internos existe una gran variedad de prácticas que incluso implicó el hecho de permanecer en el mismo espacio realizando un corte abrupto en sus recorridos vitales.
- La salida del país era una búsqueda de espacios más benignos, aunque no se encuentra explicitado en la bibliografía estudiada para este artículo estamos seguros que implicaba una interpretación similar a la que hemos hecho para los exilios internos. Una interpretación que se encuentra espacializada y enclavada. Al mismo tiempo que dependió de las posibilidades reales de los agentes.
- La institucionalización para un estado que posee una faceta clandestina implica un serio problema tanto para ambos tipos de exilios. En la mayoría de los casos la salida del país se realizó de forma subterfugio dado que como es lógico pensar estaban huyendo, sin embargo, existieron formas institucionales tales como opcionados y refugiados. En cuanto al exilio interno argentino no existió ningún tipo de legislación similar a la que si existió en Chile con la relegación. Esto se debió a que los insiliados permanecieron mientras duró la dictadura dentro de la faz clandestina del Estado terrorista, un proceso institucional hubiera significado un oxímoron ya que habría hecho público aquello que solo podía ser susurrado.
- El deseo de volver y no poder es uno de los elementos donde ambos fenómenos encuentran más similitudes tanto en las condiciones subjetivas como en las objetivas. Los efectos de las medidas represivas y persecutorias se extendieron en los años previos y posteriores al golpe de Estado lo cual afectó a ambos tipos de exilios.
- La sensación de *depaysement* (pérdida de la patria) merece una aclaración dado que pensar que alguien que no ha abandonado el país pueda tener la sensación de que la ha perdido a sido la principal tarea de los análisis sobre la actividad artística. Estos trabajos hacen referencia al aislamiento de los insiliados que son silenciados, “asfixiados” pero que al igual que aquellos que sufrieron el camino del exilio lograron elaborar formas de resistencia y de confrontación con el régimen. Estas estrategias son diferentes a las elaboradas desde los espacios exilares sin embargo la finalidad fue la misma.
- Por último y aunque no se encuentra reseñado en este trabajo, es interesante vincular los últimos estudios exilares sobre las vivencias de los denominados hijos del exilio.

Luego de este recorrido estamos en condiciones de elaborar una definición operativa de exilio interno: entendemos por exilio interno a las prácticas resistentes llevadas a cabo en un contexto institucional represivo dentro del país de origen. Es posible observar el uso racional de los recursos que resultaron en estrategias en las que se evaluaron múltiples factores

Ariel I. Slavutsky

EL CONCEPTO DE EXILIO INTERNO. UN ACERCAMIENTO A SU VALOR HEURÍSTICO PARA EL ANÁLISIS DE LAS PRÁCTICAS DE LOS AGENTES EN ARGENTINA ENTRE 1974 Y 1986.

vinculados con el capital social, cultural y económico tales como, lugar de procedencia, nivel de estudios, otros conocimientos prácticos redes de contención políticas y familiares. En las estrategias de los agentes develan una interpretación espacio-temporal que se pone de manifiesto en los procesos elípticos de autocensura, resistencia y militancia

A partir de esta definición es posible comenzar a trazar distintas agendas posibles de acuerdo a los elementos que ponderemos, lugar de procedencia, ocupación, nivel de compromiso político, tipo de exilio entre otras líneas de investigación que esperamos poder desarrollar.

Bibliografía

Alvarez, Victoria (2019). Un tiempo suspendido. Vida cotidiana y devenir feminista de mujeres argentinas exiliadas durante la última dictadura militar (1976-1983), en: *ARENAL*, 26:2; julio-diciembre, pp. 427-447. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.30827/arenal.v26i2.9174>

Basualdo, Victoria. El exilio interno durante la última dictadura militar argentina: una aproximación. En *II Coloquio Historia y memoria*. 2006. Facultad de Humanidades. UNLP.

Basualdo, Victoria. Una aproximación al exilio obrero y sindical. *Exilios: destinos y experiencias bajo la dictadura militar* / coord. por Pablo Yankelevich, Silvina Inés Jensen, 2007, págs. 187-208

Bourdieu, P. 1991. *El sentido práctico*. Taurus. Argentina.

Chakrabarty, D. 2008. *Al margen de Europa*. TusQuets Editores. Barcelona.

Cifre Puig, A.T. (2021). Justicia transicional: ampliación de las leyes de reparación y el caso del insilio en la República Argentina. *Revista Perspectivas de las Ciencias Económicas y Jurídicas*. Vol. 11, N° 1 (enero-julio). Santa Rosa: FCEyJ (UNLPam); EdUNLPam; pp. 3-23. <http://dx.doi.org/10.19137/perspectivas-2021-v11n1a01>

Coraza Santos, Enrique. *Los exilios entre España y América y la dimensión comparada. En migraciones e exilios no mundo contemporáneo* Heloisa, P. y otros (Comp.) 2020. Universidad de Coimbra.

Duhalde, E. 2013. *El Estado Terrorista argentino*. Colihue. Argentina

Gonzáles Alárcon, Javier y Danny Monsalves Araneda. La relegación como control social y exilio interno bajo la dictadura cívico militar chilena, 1973-1986. En *revista divergencia: N 13/año 8 julio a diciembre 2019*.

Gonzáles Alárcon, Javier y Danny Monsalves Araneda. La relegación como control social y exilio interno bajo la dictadura cívico militar chilena, 1973-1986. En *revista divergencia: N 13/año 8 julio a diciembre 2019*.

Ariel I. Slavutsky

EL CONCEPTO DE EXILIO INTERNO. UN ACERCAMIENTO A SU VALOR HEURÍSTICO PARA EL ANALISIS DE LAS PRÁCTICAS DE LOS AGENTES EN ARGENTINA ENTRE 1974 Y 1986.

Mendez, J. 2018. ¿Quiénes hacen las reformas? Políticas de formación docente, reformadores y desplazamientos históricos en la transición democrática. Tesis de doctorado presentada en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de la Plata.

Consultado

en

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/68835/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Nomes, N. 2010. Exilio e Insilio: representaciones políticas y sujetos escindidos en la poesía chilena de los setenta. En Revista chilena de Literatura Nro. 76. Editado por la Universidad de Chile. Consultado en <https://revistaliteratura.uchile.cl/index.php/RCL/issue/view/117>

Oberti, Alejandra (2006). “Contarse a sí mismas. La dimensión biográfica en los relatos de mujeres que participaron en las organizaciones político-militares de los 70”, en: Carnovale, V. et al (Comps.). *Historia, memoria y fuentes orales*. Buenos Aires, Memoria Abierta-CEDINCI, pp. 45 62

Perilli, C. 2021. Improlijas memorias. Vera Cartonera.

Pisarello, María Virginia (UNL / CONICET). (2007). Las partidas hacia el exilio durante el terror del estado. XI Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Tucumán, San Miguel de Tucumán

Prada-Oropesa, R. 1978. Del exilio interno al exilio externo. En revista Nueva Sociedad NRO. 35, marzo a abril. Pp. 64-67.

Prada-Oropeza, Renato. Del exilio interno al exilio externo. En revista nueva sociedad Nro.35 marzo a abril 1978, Pp. 64-67

Quiroga, Hugo. 2004. El tiempo del “proceso”. Homo Sapiens ediciones. Rosario.

Saura Clares, Alba. “Dramaturgia, exilio e insilio. Encuentros transoceánicos entre Argentina, España e Italia”. *Anclajes*, vol. XXV, n.º 2, mayo-agosto 2021, pp. 77-91. <https://doi.org/10.19137/anclajes-2021-2526>

Servidio, Antonela. “En ese momento nosotros estábamos realmente como desorientados”¹: la representación del insilio en la novela *De cuerpos ausentes* de Patricia Chabat. Presentado V Jornadas de Investigadorxs en Formación Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES) Ciudad de Buenos Aires, 7, 8 y 9 de octubre de 2020 EJE 1. Memoria, historia reciente y representaciones sociales

Slavutsky, A. 2012. Las estrategias del campo académico durante la última dictadura militar Argentina en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. (sin editar)

Sznajder, Mario y Roniger, Luis (2013). “Hacia una definición de la condición del exilio”, en: *La política del destierro y el exilio en América Latina*. México, FCE, pp. 31-63.

Ariel I. Slavutsky

EL CONCEPTO DE EXILIO INTERNO. UN ACERCAMIENTO A SU VALOR HEURÍSTICO PARA EL ANALISIS DE LAS PRÁCTICAS DE LOS AGENTES EN ARGENTINA ENTRE 1974 Y 1986.

BIOGRAFIA

Dr. Ariel Ignacio Slavutsky

Licenciado en Historia en el año 2007 por la Universidad Nacional de Tucumán, ganó la beca doctoral y posdoctoral del CONICET, se doctoró en el año 2014 por la misma universidad. Sus investigaciones dan cuenta de la Historia reciente Argentina haciendo foco en las distintas vinculaciones que establece el estado terrorista y los distintos ámbitos de la vida, con énfasis en el mundo académico.

Ariel I. Slavutsky

**EL CONCEPTO DE EXILIO INTERNO. UN ACERCAMIENTO A SU VALOR HEURÍSTICO PARA
EL ANALISIS DE LAS PRÁCTICAS DE LOS AGENTES EN ARGENTINA ENTRE 1974 Y 1986.**